

Питание как экологический фактор здоровья человека в условиях мегаполиса Казахстана

*Игсатов Р. З., канд. мед. наук, доцент, Алматинский технологический университет,
Божбанов А. Ж., канд. биол. наук, доцент, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова,
Джакупова И. Б., магистр естественных наук, ст. преподаватель, Алматинский технологический университет.*

Аннотация. В связи с индустриализацией и химизацией промышленного производства, использованием новых технологий за последние годы значительно увеличилось поступление тяжелых металлов (ТМ) в окружающую среду и по пищевым цепочкам в организм человека.

Ключевые слова: питание, безопасность, здоровье человека, мегаполис

Abstract. Due to industrialization and the use of chemicals in industrial production, the use of new technologies in recent years significantly increased intake of heavy metals (HM) in the environment and in food chains in the human body.

Key words: nutrition, safety, health, metropolis

Вопросы питания по прежнему остаются в центре внимания медиков, диетологов, экологов. Более того, возрастает интерес к вопросам питания самых различных слоев населения, руководителей предприятий общественного питания, ведущих производителей продуктов питания, и государственных органов.

Повышенное внимание к вопросам питания связано, прежде всего, с тем, что на нашей планете ощущается весьма значительный недостаток пищевых продуктов в целом. Около 60% населения Земли получают неполноценное питание в результате недостаточного потребления белков животного происхождения, 15% страдают от недостаточного питания в связи со сниженным содержанием белков и калорий в пищевом рационе

Являясь одним из важнейших факторов окружающей среды, питание с момента рождения и самого последнего дня жизни человека влияет на его

организм. Ингредиенты пищевых веществ, поступая в организм человека с пищей и преобразуясь в ходе метаболизма в результате сложных биохимических превращений в структурные элементы клеток, обеспечивают наш организм пластическим материалом и энергией, способствуют поддержанию физической и умственной работоспособности, определяют здоровье, активность и продолжительность жизни, его способность к воспроизводству. Состояние питания, поэтому, является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации.

Необходимость количественной и качественной оценки питания, как уже говорилось, обусловлена его влиянием на здоровье и работоспособность. При количественной оценке суточного рациона определяется не его объем, а энергия, высвобождающаяся при метаболизме в организме основных пищевых веществ. Качественная характеристика рациона исходит из содержания в нем отдельных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ) и их соотношений. Только при количественной достаточности и благоприятных соотношениях пищевых веществ обеспечиваются наиболее полное проявление их биологических свойств и максимальное использование, а также оптимальное течение обменных процессов [1].

Качество питания человека зависит не только в соблюдении вышесказанных принципов и правил. Также следует учитывать условия, при которых выращивают растительные культуры, скот, птицу, современные способы переработки и хранения пищи. Большинство из них снижают биологическую ценность любого пищевого продукта. Они загрязнены удобрениями, консервантами, химическими красителями, просто отходами [2].

Сегодня жители мегаполиса г. Алматы снабжаются продуктами питания различных производителей, как зарубежных, так и отечественных. И предпочтение потребитель отдает продуктам питания отечественного производства. Потому что, исходный материал получен в близлежащих регионах от мегаполиса, а значит, является адаптированным для городского населения. Кроме этого, обработка, упаковка и транспортировка осуществляется сразу же после съема, если это растительные культуры, после разделки, если это продукты животного происхождения.

Расшифруем понятие «адаптированные продукты питания». В близлежащих пригородах ведут работы агрокомплексы, которые круглый год снабжают население продуктами питания растительного происхождения. Климатическая

зона, что у г. Алматы, что у пригорода одна. Почвы зависят от климатической зоны, а соответственно едины. Кроме этого, удобрения, вносимые в почву, берут из близлежащих ферм. Мелиорация осуществляется из подземных источников. Упаковка и транспортировка не требуют больших временных затрат, а значит продукты не обрабатывают химикатами для продления срока годности. По такой характеристике можно сделать вывод, что эти растительные продукты питания экологичны.

Следует отметить, что продукты питания отечественного производства существенно отличаются друг от друга по качественным характеристикам.

Кроме пищевых веществ в продуктах питания содержатся различные чужеродные вещества, существенно влияющие не только на биологическую ценность продуктов, но и на их безопасность. Чужеродные химические вещества могут попадать в пищу случайно в виде контаминантов-загрязнителей, например, из окружающей среды или в процессе технологической обработки при контакте с оборудованием; иногда их вводят специально в виде пищевых добавок, когда это связано с технологической необходимостью.

В продуктах питания содержатся различные консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, красители и др. В условиях загрязнения окружающей среды различными химическими, в том числе радиоактивными веществами, а также в результате микробиологических процессов состав продуктов может существенно изменяться. В процессе производства, переработки, транспортировки, приготовления пищевые продукты могут загрязняться пестицидами, токсическими элементами, радионуклидами, нитратами, нитрозоаминами, ароматическими и полициклическими ароматическими углеводородами, микотоксинами, которые оказывают на организм различное негативное влияние: от пищевых отравлений и инфекций до отдаленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие).

Таким образом, исходя из химического состава продуктов питания, их анализ включает в себя две главные задачи:

- определение качественного состава продуктов питания;
- определение вредных веществ в продуктах питания (оценка безопасности).

Кроме всего выше сказанного, также следует уделить внимание, какой посудой мы пользуемся при приеме пищи. Сегодня большая часть населения пользуется пластиковой посудой, которая завоевала внимание потребителей своими возможностями в эксплуатации. Посуда весит до 50 граммов и

герметично закрывается, а значит можно каждый день использовать ее в качестве контейнера для переноса и хранения пищи. Также в этой посуде можно греть пищу в микроволновой печи, замораживать некоторые виды продуктов питания, хранить сыпучие продукты питания, и наконец, использовать ее как посуду для приема пищи. К сожалению, мало кто понимает насколько может быть опасной пластиковая посуда для здоровья человека, особенно для детей. При производстве пластиковой посуды используют пластификаторы – бисфенол и фталаты. Именно они придают посуде гибкость и мягкость. Однако упомянутые химические продукты имеют свойство мигрировать в пищу при соприкосновении с ней, особенно в момент нагревания. При разогревании пищи температура продукта достигает 1000С. При этом пластиковая посуда, предназначенная для горячей пищи может выдерживать всего 750С [3].

Поэтому специалисты по пищевым технологиям советуют использовать посуду закаленную жаром, поскольку поверхность становится остекленной и является инертной. Поэтому стеклянная, керамическая, металлическая посуда более экологична в эксплуатации.

Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для ее решения, как со стороны ученых – биохимиков, микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производителей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и, наконец, потребителей. Поскольку все мы являемся потребителями, то осведомленность в вопросах безопасности продуктов питания жизненно необходима и является первым и важнейшим шагом на пути решения указанной проблемы.

Список литературы:

1. З. В. Ловкис, И. М. Почицкая, И. В. Мельситова, В. В. Литвяк. Качество и безопасность продуктов питания: Учеб. пособ. / – Минск: РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»; Белорусский государственный университет, 2008. – 336 с.
2. И. М. Скурихина. Книга о вкусной и здоровой пище. с.294 – 295
3. Газета «Аргументы и факты». Выпуск сентябрь 2010.